

UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

TROISIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BRUXELLES — 10 et 11 JUILLET 1931

PROCÈS-VERBAL

UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

TROISIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BRUXELLES, 10 ET 11 JUILLET 1931

PROCÈS-VERBAL

L'Assemblée générale s'est réunie au Palais des Académies à Bruxelles le 10 Juillet à 14 h. 30.

En l'absence de Sir William BRAGG, Président de l'Union, excusé, Monsieur Martin KNUDSEN Vice-Président, est désigné comme président effectif de la session.

En ouvrant la séance, M. KNUDSEN, président, rend un hommage ému à la mémoire de MM. LORENTZ et RATEAU, vice-présidents de l'Union, décédés depuis la dernière assemblée générale, et adresse un salut cordial à MM. GERLACH et RUPP, invités par le Président de l'Union à assister aux séances de l'assemblée générale.

L'Assemblée décide de cabler immédiatement à M. MILLIKAN pour lui demander d'accepter la présidence de l'Union.

L'Assemblée procède ensuite à un examen général des questions à l'ordre du jour. Puis elle entend les communications de MM. BIALOBRZESKI COTTON et de DONDER, dont les résumés sont annexés au procès-verbal. Le président remercie les auteurs de ces communications, et la suite de la discussion est renvoyée au lendemain à 14 h. 30. //

En ouvrant la deuxième séance, le président donne connaissance à l'Assemblée du télégramme par lequel M. MILLIKAN accepte la présidence de l'Union. (*Vifs applaudissements*).

L'Assemblée reprend successivement les questions à l'ordre du jour et vote à l'unanimité les résolutions indiquées ci-après.

A l'invitation du président, le secrétaire général informe officiellement l'Assemblée de la transformation du Conseil International de Recherches en un Conseil International des Unions Scientifiques, qui a été décidée le matin même. Il ajoute que cette question sera certainement en état de venir officiellement devant l'Assemblée Générale lors de sa prochaine session. |

M. A. E. KENNELLY souligne l'importance de la session actuelle de l'Union dans le développement international de la Physique. Aux applaudissements de l'Assemblée, il propose de voter de chaleureux remerciements à Monsieur Martin KNUDSEN pour l'extrême courtoisie avec laquelle il vient de présider les séances de l'Union.

L'Assemblée entend enfin les communications de MM. FOKKER, GERLACH et RUPP. Le président remercie les auteurs de ces communications et la session est déclarée close.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE RÉOLUTION. — L'Assemblée approuve les comptes et le rapport des commissaires, MM. Ch. Ed. GUILLAUME et Paul JANET, annexé au procès-verbal.

DEUXIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée adopte les nouveaux statuts de l'Union, annexés au procès-verbal, et décide que ces statuts entrent immédiatement en vigueur.

TROISIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée maintient le taux actuel de la part contributive unitaire au minimum statutaire de 200 francs français annuellement (1).

QUATRIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée désigne comme membres du nouveau comité exécutif:

Président: M. Robert A. MILLIKAN.
Vice-Présidents: MM. VAN AUBEL,
CABRERA
COTTON
Sir Richard GLAZEBROOK
KEESOM
KNUDSEN
NAGAOKA
POSEJPAL
SIEGBAHN
VEGARD

Secrétaire Général: M. ABRAHAM.

CINQUIÈME RÉOLUTION. — Le comité exécutif aura la faculté de désigner 1, 2 ou 3 autres vice-présidents. Le secrétaire général pourra être assisté par un secrétaire général adjoint désigné sur sa proposition par le Comité exécutif.

SIXIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée décide que sa prochaine réunion ordinaire aura lieu à Chicago en 1933.

SEPTIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée renvoie au comité exécutif, pour étude, la demande de subvention présentée par le Comité des Tables annuelles de Constantes.

PUBLICATIONS HUITIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée décide de constituer une commission de bibliographie et publications. MM. CABRERA, COTTON et

(1) Soit environ £ 1. 12. 0: le franc français est la valeur de gr. 0,0655 d'or au titre de 900 millièmes (Loi du 25 Juin 1928).

LANGEVIN sont dès à présent désignés pour faire partie de cette commission. Conformément à la suggestion du Comité National Britannique l'Assemblée renouvelé le vœu « que chaque mémoire scientifique soit, autant que possible, accompagné d'un court résumé d'auteur, publié sous la responsabilité du directeur scientifique de la revue, et qu'un mécanisme soit organisé pour que ces résumés soient communiqués rapidement aux périodiques de bibliographie analytique des différents pays ».

NEUVIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée décide de constituer une commission générale de nomenclature, unités et symboles en physique. MM. FABRY, Sir Richard GLAZEBROOK, KEESOM et KENNELLY sont dès à présent désignés pour faire partie de cette commission (1).

DIXIÈME RÉOLUTION. — M. VEGARD, vice-président, est prié de préparer un rapport spécial sur les questions de bibliographie, unités, symboles et nomenclature en cristallographie.

ONZIÈME RÉOLUTION. — L'Assemblée décide que le président en exercice et le secrétaire général font partie de toutes les commissions constituées par l'Union Internationale de physique. Chaque commission doit se mettre en relation avec les personnalités qualifiées et avec les organisations nationales et internationales dont l'objet se rattache à la mission qui lui est confiée, de manière à réaliser une collaboration aussi étroite que possible avec ces organisations.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES COMPTES

Paris, le 15 Juin 1931.

Les comptes de l'Union pour la période de 1^{er} Janvier 1925 au 31 Mai 1931 nous ont été soumis par le secrétaire général.

RECETTES		DEPENSES	
Cotisations reçues ..	74.866 97	Frais du secrétariat .	4.149 70
Intérêts en banque ..	7.166 83	Frais de déplacement (Londres Paris et retour) et frais de séjour à Paris du représentant de l'U- nion au Conseil In- ternational de Re- cherches en 1930 ..	1.737 10
Total:	82.033 80	Remboursement d'un trop-perçu (Austra- lie)	5.487 65
		Total des dépenses:	11.374 45
		Excédent des recet- tes:	70.659 35
		Total égal aux re- cettes:	82.033 80

(1) Sir Richard GLAZEBROOK a été désigné comme président par ses collègues de la commission.

COMPTE DE CAISSE

En caisse au 1 ^{er} Janvier 1925	26.240 40
Excédent des recettes	70.659 35
En caisse au 31 Mai 1931	96.899 75

Nous avons constaté la concordance de ces écritures avec les pièces comptables.

(signé) Ch. Ed. GUILLAUME

P. JANET.

Relevé des cotisations reçues du 1^{er} Janvier au 31 Mai 1931.

Australie	1925 à 1929	Mexique	1925 à 1927
Belgique (1)	1925 à 1931	Norvège	1924 à 1931
Canada	1925	Pays-Bas	1924 à 1926
Danemark	1925 à 1929	Pologne	1924 à 1930
Etats-Unis	1925 à 1930	Suède	1925 à 1930
France (2)	1925 à 1930	Suisse	1925 à 1930
Grande Bretagne	1925 à 1931	Tchécoslovaquie	1925 à 1930
Italie	1925 à 1927	Union Sud Africaine .	1925 à 1930
Japon (3)	1925 à 1930		

LISTE DES DÉLÉGUÉS

Président: Sir William BRAGG.

BELGIQUE

MM. E. VAN AUBEL
O. COLARD
Th. de DONDER
A. de HEMPTINNE
J. VERSCHAFFELT

DANEMARK

M. M. KNUDSEN

ESPAGNE

MM. B. CABRERA
J. CABRERA

ÉTATS-UNIS

MM. F. SCHLESINGER
A. E. KENNELLY

(1) Cotisations payées par anticipation.

(2) Y compris le 1^{er} trimestre 1931.

(3) Et plusieurs cotisations versées par anticipation.

FRANCE

MM. H. ABRAHAM
P. AUGER
Général BOURGEOIS
D. CHALONGE
COTTON
DARMOIS
DUNOYER
FABRY
Général FERRIE
de GRAMONT
GUTTON
HOLWECK
P. LANGEVIN
Ch. MARIE
M. MORAND
Général PERRIER
M. PONTE
VERNOTTE

GRANDE BRETAGNE

MM. Sir Richard GLAZEBROOK
E. GRIFFITHS

JAPON

M. NAGAOKA

NORVÈGE

M. L. VEGARD

PAYS-BAS

MM. P. ZEEMAN
W. H. KEESOM
A. FOKKER
G. HOLST
H. B. DORGELO

POLOGNE

M. C. BIALOBRZESKI

SUÈDE

M. SIEGBAHN

SUISSE

M. A. PERRIER

TCHÉCOSLOVAQUIE

M. V. POSEJPAL

INVITÉS

MM. W. GERLACH
E. RUPP

Secrétaire général: H. ABRAHAM, 45, rue d'Ulm Paris V°
Secrétaire administratif: A. BOGROS, 45, rue d'Ulm Paris V°

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES
A L'ASSEMBLÉE

I. — C. BIALOBRZESKI: Divers aspects du mécanisme du rayonnement du soleil et des étoiles.

On peut distinguer quatre aspects du mécanisme du rayonnement des étoiles. Sous le premier aspect on considère le flux continu d'énergie de radiation, proportionnel à la chute de la densité d'énergie dans la direction du centre vers la surface. Le deuxième aspect s'obtient si l'on met le rayonnement extérieur en rapport avec ses sources ultimes.

Le troisième aspect est donné par l'examen du mouvement des photons dont la radiation intérieure est constitué. Cet aspect corpusculaire constitue le thème principal de la conférence. Le développement de la théorie ressemble aux considérations relatives au mouvement brownien.

On a une relation caractéristique: $L = \frac{E}{t}$ entre la quantité L d'énergie rayonnée à l'extérieur, l'énergie E de radiation totale accumulée dans l'étoile, et le temps moyen t nécessaire pour que les photons partant de tous les points de l'étoile parviennent à sa surface.

Sous le quatrième aspect on considère le rayonnement comme dû aux écarts de l'état d'équilibre thermodynamique parfait.

L'aspect corpusculaire montre clairement l'insignifiance du rôle joué par les conditions à la surface de l'étoile en ce qui concerne le rayonnement extérieur.

II. — A. COTTON: Sur les noms des unités magnétiques.

M. A. COTTON attire l'attention de l'Union sur une décision prise en 1930 à Stockholm, lors d'une réunion de la Commission électrotechnique internationale, à propos de la question très discutée des noms des unités magnétiques. Il ne traitera pas la question dans son ensemble et laissera de côté la partie théorique et l'examen des systèmes d'unités pratiques, il examinera seulement les *mots* qu'il convient d'employer pour les unités du système électromagnétique CGS: il importe que les Electriciens et les Physiciens emploient le même langage.

Il renvoie pour l'historique de la question aux articles de A. E. Kennelly et de P. Janet (Revue gén. d'Elect. t. 27, 14 Juin 1930, p. 923 et 933). Le dernier Congrès d'Electricité qui s'est tenu à Paris en 1900 avait adopté le nom de gauss pour l'unité de Champ magnétique (et le nom de maxwell pour l'unité de flux). Depuis les physiciens ont constamment employé pour l'unité de champ ce nom de gauss, court et commode, qui rappelait d'ailleurs les travaux de Gauss sur la mesure du champ magnétique terrestre, et ce mot à été employé ainsi dans une foule de

mémoires de physique, par exemple dans tous les travaux sur le phénomène de Zeemann ou sur les propriétés magnétiques de la matière. D'autre part, il existe des appareils pour la mesure des champs magnétiques, et même des instruments à lecture directe: ces derniers instruments, réalisés par G. Dupouy, ont leur cadran gradué en gauss, ce sont des *gaussmètres*.

Les physiciens n'ont pas éprouvé le besoin d'un mot spécial pour l'unité d'induction. Les milieux où ils créent un champ magnétique, et où ils étudient les phénomènes qui s'y produisent, ont une susceptibilité magnétique très faible et leur présence ne modifie pas d'une façon appréciable le champ que l'on aurait mesuré dans le vide. Les physiciens pourraient travailler dans un monde où le fer serait aussi rare que le radium l'est sur la terre.

Pour les électriciens, au contraire, le champ magnétique est toujours employé à aimanter du fer, c'est un champ *magnétisant*. L'induction ou densité du flux traversant une section du circuit magnétique les intéresse au plus haut point: ils veulent par suite pour l'unité d'induction un mot plus court que l'expression *maxwell par cm* qui serait correcte et intelligible. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a, encore actuellement, qui donnent le nom de gauss à la fois à l'unité C G S de champ et à celle d'induction, alors que beaucoup d'autres estiment que deux noms distincts sont nécessaires. Or, un grand nombre d'entre ces derniers, surtout aux Etat-Unis, appellent alors gauss l'unité d'induction, contrairement à la lettre et à l'esprit des résolutions adoptées au Congrès de 1900; et c'est cet usage que la Commission électrotechnique internationale a proposé en 1930 d'adopter. Elle a proposé en outre de donner à l'unité C. G. S. de champ le nom d'Orsted, quoique ce nom ait déjà été employé pour l'unité de *réductance*.

Ces résolutions prises à Stockholm ont soulevé des critiques, même parmi les électriciens eux-mêmes. La question n'est pas tranchée du tout, d'autant plus qu'il faut l'examiner dans son ensemble et envisager, à côté des unités C. G. S., les *systèmes d'unités pratiques unifiés* qui auraient le grand avantage de supprimer la dualité des systèmes électromagnétique et électrostatique. (Voir l'étude de A. E. Kennelly et les propositions de MM. Blondel et Brylinski). Le Congrès d'Electricité qui aura lieu à Paris en 1932 fournira aux Electriciens l'occasion de s'entretenir sur ces questions: d'autre part les physiciens et l'Union internationale de Physique ont en l'espèce leur mot à dire...

M. Cotton estime que des réunions internationales ne peuvent vraiment trancher de semblables questions que si des Commissions formées de personnes compétentes se sont mises au préalable d'accord. Conformément aux conclusions de M. A. E. Kennelly, il faudrait d'abord obtenir cet accord sur les définitions précises des diverses grandeurs magnétiques, et revoir la question de savoir si le gauss peut s'appliquer à la fois à l'unité d'induction et à l'unité de champ. Une étude (encore inédite) de M. Liénard montre bien l'importance des définitions adoptées: M. Liénard propose de définir les unités électromagnétiques en partant des courants et non des pôles d'aimants; c'est alors l'induction qui s'introduit comme vecteur fondamental, et c'est l'induction que mesureraient constamment les physiciens.

En attendant ces études plus complètes, que convient-il de faire? M. Cotton estime que les physiciens n'ont aucune raison d'adopter pour l'unité de champ magnétique C. G. S. le nom nouveau proposé à Stockholm. Pourquoi leur demander de changer, sans qu'ils aient été consultés, ce nom de gauss que les Electriciens avaient choisi autrefois eux-mêmes et qui est consacré maintenant par un usage général et par des travaux célèbres?

Pour l'unité d'induction, M. Cotton propose que ceux qui estiment nécessaire de lui donner un nom spécial, distinct de l'unité de champ, l'appellent, en attendant que la question soit tranchée, *gauss-induction*. Ce mot leur paraîtra trop long, mais ils pourraient l'abrégier, l'écrire et le prononcer *gauss-i* ou même *gaussi*.

III. — TH. DE DONDER: Les gaz électroniques et photoniques.

Dans l'étude statistique des gaz électroniques et photoniques, on se limite au cas de l'équilibre. Grâce à la théorie de l'affinité étendue aux systèmes comprenant une infinité de constituants et effectuant une infinité de réactions simultanées, nous avons établi (*) les lois qui régissent les transformations irréversibles de gaz électroniques ou photoniques en présence de la matière. Outre sa généralité, cette méthode physico-chimique a le grand avantage de son unité et de sa rigueur mathématique.

Attirons l'attention sur les formules (') (276'), (277) et (279'), à savoir:

$$A_x(\rho) = A^1_x(\rho) + A^2_x(\rho)$$

où

$$A^1_x(\rho) \equiv k T \log \left(\pm 1 + \frac{V^1}{n^1 x} \right) - U^1 m.$$

$$A^2_x(\rho) \equiv -k T \alpha.$$

Donnons la signification des symboles que nous venons d'utiliser. L'indice ρ indique la réaction composante entre le constituant d'indice γ^1 et la matière. Le gaz (électronique ou photonique) forme la première phase, la matière forme la deuxième phase. Ces phases sont indiquées par les indices supérieurs 1 et 2.

Le symbole $A_x(\rho)$ représente l'affinité totale du système (à deux phases), cette affinité étant rapportée à l'unité d'intervalle compris entre ρ et $\rho + \delta\rho$. Cette affinité totale $A_x(\rho)$ comprend les affinités partielles (antagonistes) $A^1_x(\rho)$ et $A^2_x(\rho)$ relatives respectivement à la phase 1 et à la phase 2. Les valeurs de ces affinités partielles sont données ci-dessus; pour plus de détails, on se reportera à la formule (275).

Le symbole V^1 représente le volume de la phase 1. Le nombre des électrons par unité d'intervalle compris entre γ^1 et $\gamma^1 + \delta\gamma^1$ est donné par $n^1 x$. Enfin, le symbole $\dot{U}^1 m$ représente l'énergie, tant potentielle que cinétique, par électron; autrement dit, on aura:

$$\dot{U}^1 m \equiv \frac{\delta U^1}{\delta n^1}$$

où δn^1 est le nombre d'électrons (ou de photons) d'indice γ^1 à $\gamma^1 + \delta\gamma$.

(1) Affinité (seconde partie). Bull. de l'Ac. R. de Belgique (Cl. des Sciences). Voir spéc les fasc. de mars à août 1931.

La méthode physico-chimique que nous avons adoptée s'applique à la fois aux gaz électroniques et aux gaz photoniques. Pour les premiers (2), on posera:

$$\delta\gamma^1 \equiv \frac{1}{h^2} 4\pi\bar{p}^{-2} \delta\bar{p}^{-}$$

pour les seconds (3), on posera:

$$\delta\gamma^1 \equiv \frac{8\pi}{c^3} v^2 \delta v.$$

Grâce à l'affinité spécifique $A_x(\rho)$, on peut calculer la vitesse réactionnelle d'indice ρ (ou du constituant γ^1), à l'instant t ; on aura:

$$V(\rho;t) = \frac{1}{\lambda} \left[e^{-\frac{1}{kT} \frac{\delta U^1}{\delta n^1} \left(\pm 1 + \frac{V^1}{n^1 x} \right)} - e^\alpha \right]$$

où λ est une fonction définie positive qui ne dépend que de l'état physique du système considéré.

IV. — A. D. FOKKER: Théorie relativiste de l'interaction de deux particules chargées.

Les équations de mouvement d'un seul point matériel dans un champ où il a une énergie potentielle eV et une quantité de mouvement potentielle ea_x/c , ea_y/c , ea_z/c , peuvent être écrites sous forme canonique. En désignant par p_0 , $-p_1$, $-p_2$, $-p_3$ l'énergie et les composantes de la quantité de mouvement totales, on aura

$$\begin{aligned} dt = ds \frac{\partial p_0}{\partial K} \quad dx = ds \frac{\partial K}{\partial p_1} \quad \text{etc.} \\ dp_0 = -ds \frac{\partial K}{\partial t} \quad dp_1 = -ds \frac{\partial K}{\partial x} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

avec la fonction centrale K , qui donne la masse scalaire:

$$K = me = \sqrt{(\beta_0 - eV)^2/c^2 - (p_1 + ea_x/c)^2 - (p_2 + ea_y/c)^2 - (p_3 + ea_z/c)^2}.$$

C'est cette dernière équation qui a été traduite en mécanique quantique par M. Dirac.

Il s'agit de trouver, dans le problème de deux particules, les deux relations analogues correspondant aux deux masses scalaires. Il faut établir une correspondance entre les instants x^0 , x^1 , x^2 , x^3 , et y^0 , y^1 , y^2 , y^3 des deux lignes de mouvement. Nous admettrons qu'ils seront toujours liés par un rayon de lumière de sorte qu'on ait

$$R^2 = c^2(x^0 - y^0)^2 - (x^1 - y^1)^2 - (x^2 - y^2)^2 - (x^3 - y^3)^2 = 0.$$

Alors, désignant par $p_{x,i}$ ($i=0, 1, 2, 3$) et $p_{y,i}$ ($i=0, 1, 2, 3$) les composantes (covariantes) de l'énergie et de la quantité de mouvement, posant γ pour la constante d'interaction e , $e/4\pi c$. et me servant d'une notation connue pour le produit scalaire à (1+3) dimensions, j'arrive aux relations

(2) Loc. cit. Voir formule (274").

(3) Loc. cit. Voir formule (315").

$$m'c = \sqrt{\frac{(P_x \cdot P_x - P_x \gamma \rho / \mu'')}{1 - \gamma^2 \rho^2 / \mu' \mu''}} \quad m'c = \sqrt{\frac{(P_y \cdot P_y - P_x \gamma \rho / \mu')}{1 - \gamma^2 \rho^2 / \mu' \mu''}}$$

où j'ai mis

$$\frac{\rho}{\mu'} = \frac{1}{(R p_x) - \gamma} \quad \frac{\rho}{\mu''} = \frac{1}{(R p_y) - \gamma}$$

V. — W. GERLACH : Magnétisme et conductibilité électrique. La conductibilité anormale des conducteurs électroniques ferromagnétiques au-dessous du point de Curie présente des relations étroites avec l'aimantation spontanée: au-dessous du point de Curie se produit une diminution de la résistance qui dépend de la température de la même façon que l'énergie magnétique interne (spontanée). L'auteur fait connaître de nouvelles mesures qui montrent qu'au dessus du point de Curie une aimantation est de même accompagnée d'une diminution de la résistance, dont la grandeur est proportionnelle au carré de l'aimantation vraie, donc aussi de l'énergie magnétique interne. Le ferromagnétisme en soi implique donc toujours une diminution de la résistance.

On doit faire une distinction très nette entre ce phénomène de *ferromagnétisme interne* et l'*aimantation ferromagnétique apparente* qui, elle, est liée à une *augmentation* de la résistance; l'auteur montre en s'appuyant sur des mesures nouvelles que c'est seulement une rotation du moment moléculaire (« Umorientierung ») qui entraîne une augmentation de la résistance; celle-ci est proportionnelle au carré de l'accroissement de l'aimantation qu'entraîne cette orientation; au contraire tous les retournements élémentaires sont sans effet sur la résistance. Ainsi la mesure simultanée de l'accroissement de la résistance et de l'intensité d'aimantation fournit une première possibilité de faire la part des deux processus d'aimantation, le retournement du moment magnétique et sa rotation progressive.

VI. — E. RUPP: Expérience de diffraction d'électrons très rapides (100 à 250 kilovolts).

Les expériences décrites se rapportent à la vérification de la relation de de Broglie pour des électrons de vitesses telles que la variation de la masse de l'électron avec la vitesse joue déjà un rôle important. Les longueurs d'onde électroniques sont d'une part calculées à partir des mesures de tension, d'autre part déduites de la mesure des anneaux de diffraction obtenus par passage des électrons à travers une feuille d'or. On mesure séparément la tension maximum au moyen d'un éclateur à boules réglable et la tension efficace au moyen d'un voltmètre électrostatique. On détermine d'autre part les longueurs d'onde correspondant respectivement au diamètre moyen et au diamètre intérieur des anneaux de diffraction. Les mesures de la longueur d'onde déduites de la tension maximum et du diamètre intérieur de l'anneau sont celles qui présentent entre elles la différence la plus petite (différence entre les valeurs moyennes $\pm 0,8$ %). Il ressort de ces expériences que la méthode la plus précise pour la mesure des tensions continues élevées consiste dans la détermination du diamètre des anneaux de diffraction des électrons.